

Beschreibung des Consulting-Konzepts der TA Editions

Jonathan Blumtritt^{ID} Kilian Hensen^{ID} Sandra König^{ID}
Daniela Schulz^{ID} Martin Sievers^{ID*}

1 Model

(„Model“ beschreibt die einzelnen Elemente des Consulting Konzept.)

- **Consulting** bezeichnet das Gesamtpaket aus Agent:innen, Helpdesk, Beratung, Dokumentation und Outreach.
- Aktiv im Consulting tätige Text+ Mitarbeiter:innen werden als **Agent:innen** bezeichnet.
- **Berater:innen** sind Text+ Mitarbeiter:innen und weitere Fachleute, die zur Beratung hinzugezogen werden.
- Consulting nutzt das OTRS-Ticketsystem der GWDG-Göttingen als **Helpdesk** zur Entgegennahme und Verteilung der Consulting-Anfragen. Alle Agent:innen haben Zugriff auf den Helpdesk.

1.1 Grundsätze für Agent:innen

- Alle an der Beratung Teilnehmenden verpflichten sich zu Neutralität.
- Die Beratung erfolgt ohne Gutachter:innenblick, d. h. z. B. Neutralität bei Betreuung verschiedener Antragsvorgänge.
- Die Agent:innen behandeln die Inhalte, zu denen sie durch ihre Consulting-Tätigkeit Zugang haben, vertraulich und teilen sie nicht ohne vorherige Absprache mit den Anfragenden mit Dritten, d. h. außerhalb des Consulting-Teams. Hierbei ist zu beachten, dass die Ordner der Nextcloud für alle Text+ Mitarbeiter:innen zugänglich sind.
- Qualitätsstandards, die in Text+ entwickelt werden, werden in der Beratung beachtet, z. B. Tool-Empfehlungen und Handreichungen.
- In der Verarbeitung personenbezogener Daten beachten die Agent:innen die aktuelle [Datenschutzerklärung](#) von Text+

* Korrespondenzautor: martin.sievers@adwmainz.de

1.2 Selbstverpflichtung

Die Gruppe der Agent:innen hat sich auf eine Selbstverpflichtung verständigt, die Grundlage für die Beteiligung aller Personen am Helpdesk sein soll:

1.3 Präambel

Der Text+ Helpdesk bzw. das Consulting insgesamt sind zentrale Angebote an unsere Community. Diese Angebote sind in besonderer Weise abhängig vom fortlaufenden Engagement der Agent:innen. Ich erkläre mich als Agent:in in Text+ bereit, meine Kompetenzen in die Bearbeitung konkreter Anfragen, aber auch in die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe aller Agent:innen einzubringen und dabei die Grundlagen zu Workflow und Selbstverständnis zu beachten, die diese Gruppe miteinander vereinbart hat.

- **Kommunikation:** Ich stelle sicher, dass ich an (meinen) Arbeitstagen per E-Mail und Text+ Messenger (Helpdesk-Kanal) grundsätzlich erreichbar bin. Längere Abwesenheiten dokumentiere ich. Ich nutze insbesondere bei der Kommunikation im Messenger an die gesamte Gruppe den Mention (@room), um alle Agent:innen auch per E-Mail zu erreichen.
- **Reaktionszeit:** Wenn mir eine Anfrage zugewiesen wird oder ich im Bezug auf eine Anfrage angeschrieben werde, reagiere ich innerhalb von drei Arbeitstagen darauf. Ich gebe zeitnah eine Rückmeldung, wenn ich weiß, dass ich mich nicht um die Anfrage kümmern kann (oder möchte). Ich gebe meinerseits den Anfragenden die nötige Zeit zur Rückmeldung und hake nach, wenn ich keine Antwort erhalte.
- **Ticketssystem:** Der/Die für das Ticket (haupt-)verantwortliche Agent/in dokumentiert alle Beratungen gemäß des von der TA vorgesehenen Workflows und schließt den Beratungsvorgang in OTRS nach Beendigung der Beratung.
- **Offene Tickets** verstehe ich als Aufforderung, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob ich die Anfrage ggf. übernehmen kann.
- **Agent:innen-Treffen:** Die regelmäßigen Treffen sind für das gesamte Team der Ort für Reflexion, Diskussion, Abstimmung und Weiterentwicklung. Ich nehme möglichst oft aktiv daran teil. Gelingt dies nicht, gebe ich vorher über den Helpdesk-Kanal Bescheid.
- **Erfahrungsaustausch/Weiterbildung:** Niemand ist perfekt. Ich tausche mich insbesondere bei anspruchsvollen/umfangreichen Beratungen mit Kolleg:innen aus und stehe auch Weiterbildungsangeboten im Bezug auf den Beratungsprozess offen gegenüber.
- **Research Rendezvous:** Die virtuelle Sprechstunde ist ein wichtiges Angebot an die Community. Um die Frequenz zu erhalten und gleichzeitig den Aufwand möglichst gerecht zu verteilen, plane ich ein, mindestens einmal im Quartal als Berater:in oder Moderator:in dabei zu sein.

2 Ablauf der Beratungen

2.1 Grundregeln zum Umgang mit der Anfrage

Jede Beratung ist individuell und vertraulich, allerdings können im Rahmen des Consultings einzelne Themen intern mit anderen Consulting-Agent:innen diskutiert werden, um eine Lösung herbeizuführen. Ggf. werden weitere Berater:innen hinzugezogen. Auch diese sind der Neutralität und Diskretion verpflichtet.

Nutzer:innen müssen darüber informiert werden, dass wir die Beratungen dokumentieren und wer Zugriff auf diese Dokumentation hat (s. [Vorlage „Erstantwort“](#)). Sie können Teile der Dokumentation erhalten, vor allem die unter „Arbeitspakete“ vereinbarten ToDos. Fand ein Beratungsgespräch statt, sollte stets ein entsprechendes Protokoll zur Verfügung gestellt werden. Auf Anfrage müssen ihnen alle zum Beratungsvorgang erhobenen Daten ausgehändigt werden.

Zur Protokollierung von Beratungsvorgängen steht [eine Vorlage](#) zur Verfügung. Die Dokumentation der Bearbeitung der Anfrage erfolgt in OpenProject, die Dateiablage in der Nextcloud (s. hier weiter unten).

Wenn die verantwortliche Betreuung einer Anfrage intern an eine:n andere:n Agent:in weitergegeben wird, muss dies den Anfragenden gegenüber kommuniziert werden, damit diese stets wissen, wer ihre Kontaktperson im Text+ Consulting ist.

Der/Die Erstkontakt-Agent:in kann Teil des Prozesses bleiben oder die Anfrage komplett an andere Agent:innen / das Agent:innen-Team weiterleiten.

2.2 Eingang Anfrage – Verwendung des Helpdesk (OTRS)

Innerhalb des Helpdesks können die Tickets verschiedenen *Teams* (vormals *Queues*) zugeordnet werden. Neben einem allgemeinen Text+ Team (Text+ Info) sowie Teams der einzelnen Task Areas, auf die alle Agent:innen Zugriff haben, gibt es für Text+ Dienste und Services sowie für Supportangebote, die über den Text+ Helpdesk laufen, jeweils eigene Team mit einem eingeschränkten Agent:innen-Kreis. Agent:innen der TAs sollen einem oder mehreren Teams zugewiesen werden, sie können auf die enthaltenen Tickets zugreifen und erhalten Benachrichtigungen über neu eingegangene Tickets.

Jede neue Anfrage, die über den Helpdesk eingeht, erhält vom OTRS-System automatisch eine Bestätigung per E-Mail, die über die Öffnung des Tickets informiert. Die Agent:innen verpflichten sich, innerhalb von drei Werktagen auf die Anfrage zu reagieren. Ggf. erfolgt vorab bereits eine interne Besprechung der Antwort im Agent:innen-Team, Informationseinholung innerhalb Text+ oder Hinzuziehung von externen Expert:innen. Ggf. Vereinbarung eines Erstgesprächs mit den Anfragenden.

Werden Anfragen über andere Kanäle als den Helpdesk an Text+ herangetragen, so werden diese von einem/einer der Agent:innen nachträglich als Ticket in den Helpdesk aufgenommen. Diese Tickets können auf eine kurze Zusammenfassung des Vorgangs beschränkt werden. Sie dienen vor allem der Informationsweitergabe innerhalb des Agent:innen-Teams sowie der Vereinheitlichung der Dokumentation zu Beratungsvorgängen und der späteren Nachvollziehbarkeit.

2.3 Bearbeitung Anfrage – einfach

Bei unkomplizierten Fragestellungen, die es erlauben, eine direkte Antwort über den Helpdesk oder per E-Mail zu geben, ist die Bearbeitung durch einen einzelnen Agent:innen ausreichend. Ggf. erfolgt vorher eine interne Besprechung / Einholung von Informationen. Sobald ein Beratungstermin stattfindet, handelt es sich nicht mehr um eine „einfache“ Beratung – es müssen dann die unter Abschnitt 2.4 skizzierten Schritte eingehalten werden.

2.4 Bearbeitung Anfrage – komplex

In komplexeren Fällen, die gegebenenfalls auch eine ausführlichere Beratungssitzung erfordern, werden zwei Agent:innen (von verschiedenen Institutionen zum Zweck der Transparenz) ein Treffen organisieren (per Video oder falls möglich, in Präsenz). Die Beratung wird anhand des [abgestimmten Beratungsprotokolls](#) („Consulting Template“) protokolliert und in OpenProject abgelegt. Das Consulting Template wird nur intern verwendet, wünschen die Anfragenden Protokolle zu den Beratungen, werden diese gesondert auf Basis des Consulting Templates angefertigt (und entsprechend abgelegt). Abgestimmte Vorgehensweise / weitere Schritte müssen im Protokoll festgehalten werden.

2.5 Sonderfall strikt vertrauliche Anfrage

Wir kommunizieren gegenüber den Anfragenden klar, wer Zugriff auf die Beratungsdokumentation hat. Dabei ist zu beachten, dass, sobald Nextcloud genutzt wird, das gesamte Text+ Team; bei OTRS und OpenProject nur die dafür jeweils freigeschalteten Helpdesk-Agent:innen Zugang haben.

Eine strikt vertrauliche Anfrage liegt nur dann vor, wenn diese auf explizite Bitte der/des Anfragenden nur von den betreuenden Agent:innen und ggf. Berater:innen eingesehen werden darf. Da weder in der Text+ Nextcloud noch in OpenProject eine personenbezogene Zugangsbeschränkung eingerichtet werden kann, wurde ein Workflow konzipiert, der bei Bedarf eingesetzt werden kann ([Link zum Wiki](#)).

2.6 Sonderfall Cross-Consortia-Anfrage

Grundsätzlich ist geplant, das Text+ Consulting an NFDI weite Consultingstrukturen anzubinden. Dies gilt sowohl für das Ticketsystem als technische Komponente, als auch für entsprechende Workflows und Standards als sozio-technische Komponente. Die Vernetzung findet über die Working Group „Helpdesk Network“ der NFDI-Sektion “Education and Training” statt. Text+ ist hier ko-kordinierend beteiligt. Darüber hinaus finden konsortienübergreifende Beratungen im Bereich Geisteswissenschaften/Digital Humanities bereits mit NFDI4Culture statt.

3 Research Rendezvous

3.1 Ablauf

Das *Research Rendezvous* ist eine offene Sprechstunde. Sie findet zweiwöchentlich im Wechsel Dienstag, 9–10 Uhr, bzw. Donnerstag, 10–11 Uhr, statt. Die genauen Termine sind im Text+ Kalender in der Nextcloud zu finden (s. u.) und auch in [Indico](#) verzeichnet.

Jede Sprechstunde wird von einem/einer Moderator/in geleitet und durch zwei Agent:innen begleitet. Zudem haben wir auch eine Person als Backup vorgesehen. Wir planen also immer mit vier Personen pro Termin. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde werden die Anwesenden von der Moderatorin/dem Moderator zu den Beratungsgesprächen auf die Breakout-Räume verteilt. Evtl. Wartezeit im Hauptraum kann z. B. für Diskussionen in der verbliebenen Gruppe genutzt werden.

Zur konkreten Ablauf-Planung und für das Anwesenheits-Protokoll wird ein fortlaufendes Pad benutzt. Der/Die Moderator/in erfragt den Link bei Bedarf bei Kilian oder Martin sofern nötig.

Seit März 2026 wird ein Termin im Monat als gemeinsame Sprechstunde mit den Konsortien NFDI4Culture, NFDI4Memory und NFDI4Objects gestaltet.

3.2 Welche Erwartungen sind mit dem Research Rendezvous verbunden?

Da das Research Rendezvous zu jedem Termin durch wechselnde Agent:innen besetzt wird und damit unterschiedliche Expertisen vorhanden sind, kann u. U. nicht jede Anfrage sofort zufriedenstellend beantwortet werden.

Ein Research Rendezvous muss für die Anfragenden auch gar nicht mit einer vollumfänglichen Beratung enden. Grundsätzlich kann aber immer mit den Anfragenden zuerst die

Fragestellung/ der Sachverhalt im Detail geklärt werden, ggf. ergeben sich noch einmal weitere Aspekte die im Rahmen der Beratung beachtet werden können. Im Anschluss kann die Beratung entweder durch die anwesenden Agent:innen weitergeführt werden oder intern im Helpdesk-Kanal an entsprechende Kollegen vermittelt werden.

[Es kann vorkommen, dass keine Besucher zu den Terminen kommen. Die anwesenden Agent:innen können die Zeit nutzen, um interne Fragen aus dem Helpdesk-/Text+ Kosmos zu besprechen, andernfalls ist es möglich, das Zoom-Fenster auf stumm zu schalten und eigene Arbeiten auszuführen. Der Moderator behält den Warteraum im Blick.]

3.3 Beteiligung

Alle Mitarbeitenden aus Text+ sind aufgerufen, sich bei diesem Beratungsangebot zu beteiligen. Je mehr Personen bei der virtuellen Sprechstunde unterstützen, desto einfacher ist die Organisation und desto geringer ist der zusätzliche Zeitaufwand für jede/n Einzelne/n. Als Faustregel gilt, dass jede/r Agent:in einen Termin im Quartal wahrnehmen sollte.

Die Termine werden im [internen Projektkalender von Text+](#) notiert. Dort können sich alle Agent:innen selbstständig bei den Terminen als „Moderator“, „Agent:in“ oder „Backup“ eintragen. Den Link zum Zoom-Raum findet man über die [Veranstaltungsseite](#).

Der Zoomraum ist als offener Raum angelegt. Dadurch kann jede/r ungeachtet der Affiliation dem Raum beitreten. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber leider auch, dass ein echter „Host“ i. a. nicht vor Ort ist und somit keine Breakout-Räume genutzt werden können. Jede/r Agent:in soll daher stets einen eigenen Raum „mitbringen“, der für Gespräche in kleinerer Runde genutzt werden kann.

Das Angebot kann, darf und sollte aktiv in der Community beworben werden, egal ob lokal oder weltweit. Jeder kann seine Kanäle nutzen, um die Zielgruppe(n) von Text+ anzusprechen. Der Versand über Mailinglisten wird [hier](#) koordiniert.

Fragen zur Sprechstunde können im Matrix-Kanal „[Textplus-Helpdesk](#)“ gestellt werden.

4 Dokumentation

Alle Beratungsvorgänge werden dokumentiert. Zur aktiven Betreuung des Vorgangs wird OpenProject genutzt, zur Ablage von Dokumentation, Protokollen u.a. wird die Nextcloud genutzt.

Auskünfte zu wiederkehrenden Fragestellungen sollten einen Eintrag im Wiki für die Nachnutzung erhalten.

4.1 Protokollvorlage

Zur Protokollierung von Beratungsvorgängen steht eine [Vorlage](#) im Markdown-Format zur Verfügung. Diese Vorlage wird auch zur Verschlagwortung der Beratungsvorgänge genutzt, um diese später evaluieren zu können.

4.2 OpenProject

Alle Tickets erhalten einheitlich den Typ TASK.

Jedes Ticket bekommt initial das Datum der Anfrage als Startdatum. Ein Enddatum sollte variabel mit dem nächsten fixierten Schritt im Beratungsworkflow korrelieren (bspw. Erstantwort, Treffen, Vortrag usw.). Diese Schritte samt Datumsangaben sollten zudem im Beschreibungsfeld des Tasks dokumentiert werden. „Überfällige“ Tickets erzeugen so im Zweifel auch Warnungen, so dass reagiert werden kann.

Der Fortschritt einer Beratung wiederum kann in OpenProject beliebig gesetzt werden. Ggf. reicht hier ein digitales „0 und 1“.

Während der Bearbeitung eines Tickets sollten auch die Zustände angepasst werden. Folgendes Subset scheint für die praktische Arbeit sinnvoll:

- New (Neu)
- In Progress (In Bearbeitung)
- Closed (Abgeschlossen; Beratung wurde (erfolgreich / erfolglos beendet))
- On Hold (Warte auf Rückmeldung z. B. eines externen Experten o. ä.)
- Rejected (Zurückgewiesen; Beratung wurde nicht begonnen)

Jedes Ticket hat eine:n Verantwortliche:n, der den Fortschritt des Tickets überwacht und nicht zwingend identisch mit dem:der Bearbeitenden sein muss. Häufig wird es aber der initiale Bearbeitende sein, der dann ggf. an Kolleg:innen oder auch externe Expert:innen übergibt. Weitere Bearbeiter:innen aus dem Agent:innen-Team können unter „Beobachter“ eingetragen werden, sie erhalten dann einen Hinweis in der „Benachrichtigungszentrale“, wenn Änderungen/Ergänzungen am Ticket vorgenommen werden. Nur die:der Verantwortliche sollte das Ticket schließen (können). Sie / Er ist dann auch dafür verantwortlich, im OTRS von Text+ den Abschluss des Tickets samt kurzer Ergebnisschilderung zu dokumentieren.

Die Dokumentation der eigentlichen Beratungsvorgänge erfolgt in den Tickets selbst bzw. über Verweise (Links) auf Markdown-Dateien in der Nextcloud. Alle Schritte und Gedanken das Ticket betreffend werden über Einträge in den Aktivitäten festgehalten, auch Terminabsprachen, kurze Rückfragen können hier vermerkt werden. Dabei können auch andere Agent:innen direkt über @-Nennungen eingebunden werden. Insbesondere Protokolle zu Treffen und abgestimmte Konzepte sollen als externe Markdown-Dateien integriert werden, für die Beratungsvorgänge steht eine [Protokollvorlage](#) zur Verfügung.

Bei der Bearbeitung der Markdown-Dateien ist zu beachten, welche Zugriffsrechte das verwendete Werkzeug bietet. So sind GWDG-Pads standardmäßig vollkommen frei, können also mit dem Link auch anonym gelesen und bearbeitet werden. Daher sollten hier die Rechte eingeschränkt und das Pad nur zum Schreiben genutzt werden:

Abbildung 1: Auswahl der Zugriffsrechte in HedgeDoc

Nach Export und Ablage der Markdown-Datei in der Nextcloud sollten die Inhalte im Pad gelöscht werden. Es bietet sich an, die Protokolle zusätzlich als PDF abzulegen.

Anmerkung: Es ist aktuell nicht möglich, den OpenProject-Dateispeicher zu nutzen, über den eine direkte Anbindung an die Nextcloud möglich wäre. Aufgrund der aktuell unklaren Backup-situation sollte zudem von der Möglichkeit abgesehen werden, Dateien direkt in der OpenProject-Task unter Dateien abzulegen.

Daher müssen die Markdown-Dateien zunächst in der Nextcloud abgelegt (s. u.) und ein zugehöriger Link generiert werden, der dann in das Ticket übernommen wird. Es sollen interne Links verwendet werden. Diese können nur von Personen geöffnet werden, die auch Zugriff auf die Nextcloud haben. An Externe (Anfragende, Beratende) werden keine Links verschickt, sondern nur die entsprechende Protokolldatei (möglichst in einem „lesbaren“ Format wie PDF oder HTML).

Ein großer Vorteil von OpenProject gegenüber OTRS ist das integrierte **Wiki**. Dort lassen sich alle wichtigen Informationen den allgemeinen Beratungsablauf (z. B. Beratungsworkflow,

Template, Handreichungen), Kompetenzen der Helpdesk-Agent:innen und Berater:innen sowie häufige Fragestellungen (ggf. auch mit Tickets verknüpft) ablegen. Wesentliche Unterseiten des Wikis können zudem direkt im Menü verankert werden und sind so sehr schnell zugreifbar.

4.3 Nextcloud

Für jede Beratung wird in der Nextcloud im übergreifenden Bereich Helpdesk im Unterordner Beratungen -> Protokolle ein eigener Ordner angelegt. Folgendes Benennungsschema soll für die Verzeichnisse und Dateien genutzt werden:

4.4 Ordnername

TYP-DATUM-ZUFALLSFOLGE

- TYP:
 - HELPDESK: Für Anfragen, die über den Helpdesk gestellt wurden
 - RR: Für Anfragen, die im Rahmen oder auf Basis einer Sprechstunde gestellt wurden
 - INTERN: Für Anfragen, die auf direkten Wege an eine Person in Text+ herangetragen wurde
 - OTHER: Für Anfragen, die nicht in die anderen Gruppen fallen
- DATUM: ISO-Form JJJJ-MM-DD
- ZUFALLSFOLGE: Sechsstellige Folge aus unterscheidbaren Buchstaben und Ziffern (ACDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789)

Eine solche ID kann z. B. über einen [kleinen HTML-Generator](#) erzeugt werden.

4.5 Dateinamen

- ID_Protokoll
- ID_Korresp
- ID_Anhang

Für den Fall, dass für streng vertrauliche Daten der Bedarf nach einer geschützten Dateiablage besteht, ist [im Wiki](#) ein Workflow skizziert.

Auch in der Nextcloud wäre eine Einschränkung der Rechte wünschenswert. Dies ist derzeit allerdings nicht möglich. An Externe (Anfragende, Beratende) werden keine direkten Links auf Dateien in der Nextcloud verschickt, sondern nur die entsprechende Protokolldatei (möglichst in einem „lesbaren“ Format wie PDF oder HTML).

4.6 Verfahren zur Löschung von Dokumentationen und Dokumenten

Gemäß [Datenschutzerklärung von Text+](#) (Stand 03.02.2025) werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald das betreffende Anliegen der Anfragenden erledigt ist. Das bedeutet, dass die Dokumentation und zugehörige Dokumente der Beratungsvorgänge entweder anonymisiert oder komplett gelöscht werden müssen.

Eine Anonymisierung ist mit hohem Aufwand verbunden und insbesondere bei Anfragen aus kleinen Fächern oft nur unzureichend möglich, daher werden die betroffenen Vorgänge komplett gelöscht.

Zur Auswertung der Anforderungen an das Konsortium, Verbesserung des Angebots und Qualitätssicherung der Beratung werden Dokumentationen für die Dauer der Projektförderung von Text+ aufbewahrt und mit dem Auslaufen der Förderung gelöscht.

Für die Löschung der Daten in den persönlichen Speicherorten der Agent:innen (eigener Rechner, persönliche Pads, u.a.) sind diese jeweils selbst verantwortlich, ggf. ist zu prüfen, ob Informationen an Nachfolger zu übergeben sind.

5 Kommunikation

5.1 Interne Kommunikation

(„Interne Kommunikation“ beschreibt die Kommunikation der Consulting-Agent:innen untereinander.)

Die interne Kommunikation zwischen den Consulting-Agent:innen erfolgt Text+ weit über den Matrix.Chat-Kanal „Textplus-Helpdesk“, sowie innerhalb der Task Areas über die Kanäle der jeweiligen Measures. Darüber hinaus treffen sich die Agent:innen Text+ weit regelmäßig, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen (Ort und Zeit werden aktuell flexibel bestimmt). Parallel finden Arbeitstreffen in der jeweiligen Measure der einzelnen Task Areas statt.

Im Laufe der Zeit ergibt sich aus den verschiedenen Dokumentationsformen (Helpdesk, Beratungsprotokolle, OpenProject) eine Sammlung an Informationen und Daten, die weiter analysiert und genutzt werden kann, z.B. für FAQ-Aufstellungen oder Best Practice-Empfehlungen.

5.2 Dissemination und Outreach

Das Helpdesk-Formular auf der Text+ Website stellt für die Community den *Single Point of Contact* zum Text+ Consulting dar. Funktionsweise und der Ablauf unseres Beratungsangebotes werden dort grob erläutert. Eine Liste der Agent:innen (mit Affiliation und Position) sollte ebenfalls veröffentlicht werden.

Es wird empfohlen, die verschiedenen Outreach-Kanäle von Text+ (z. B. Mastodon, Text+ Blog) sowie den Rahmen von Veranstaltungen und Publikationen zu nutzen, um über unsere Beratungsaktivitäten zu informieren. Anonymisierte User Stories können als Beispiele erfolgreicher Beratungen für die Außenwerbung genutzt werden.

Ziel des Text+ Consultings ist letztlich eine praxisnahe und pragmatische RDM-Unterstützung der Community, um mithilfe der Expertise sowie der Services von Text+ eine Datenkultur in den Geisteswissenschaften zu fördern, die sich an den FAIR- und CARE-Prinzipien orientiert.

